

O MAL-ESTAR NO PÓS-APOCALIPSE: A VIOLÊNCIA E O LAÇO SOCIAL EM THE WALKING DEAD SOB A ÓTICA DA PSICANÁLISE

THE UNEASE IN THE POST-APOCALYPSE: VIOLENCE AND SOCIAL BONDS IN
THE WALKING DEAD FROM A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE

David Kelvin Maia dos Santos¹

Thiago César Ribeiro Maia²

Miquéias Rios Brilhante³

Orientadora Aline Gabriele Carvalho de Lima⁴

RESUMO: O presente trabalho toma como objeto central a série *The Walking Dead*, compreendida como expressão paradigmática das transformações do gênero zumbi, em articulação com obras cinematográficas clássicas, como *White Zombie* e *Night of the Living Dead*. Investiga-se o deslocamento da figura do morto-vivo como um corpo submetido a uma vontade externa para um elemento inserido em um cenário de colapso coletivo como índice de mudanças na representação das relações sociais, da violência e do mal-estar na cultura. Adota-se uma abordagem teórico-reflexiva qualitativa, fundamentada nas formulações de Sigmund Freud, especialmente nas obras *Totem e Tabu* (1913), *Considerações sobre a guerra e a morte* (1915), *Além do princípio do prazer* (1920), *O mal-estar na civilização* (1930) e *Por que a guerra?* (1933), articuladas a leituras contemporâneas sobre a crise nos laços sociais. A análise evidencia que, ao longo de sua narrativa, *The Walking Dead* desloca o eixo do horror para o interior das relações humanas, dramatizando a permanência do mal-estar, da agressividade e da pulsão de morte mesmo após a queda da ordem civilizatória. Nesse sentido, a série sugere que a violência não se configura como mero efeito das estruturas sociais, mas como componente constitutivo do laço humano, de modo que o apocalipse não inaugura a barbárie, mas expõe, de forma radical, aquilo que já atravessava silenciosamente a vida cotidiana, sustentada por seus sistemas de normas e regulações.

Palavras-chave: The Walking Dead; Mal-estar; Violência; Psicanálise.

Abstract: This study takes as its central object the series *The Walking Dead*, understood as a paradigmatic expression of transformations in the zombie genre, in articulation with classic productions such as *White Zombie* and *Night of the Living Dead*. It investigates the shift in the figure of the undead—from a body subjected to an external will to an element embedded within a scenario of collective collapse—as an index of changes in the representation of social relations, violence, and cultural malaise. A qualitative, theoretical-reflective approach is adopted, grounded in the formulations of Sigmund Freud, particularly in the works *Totem and Taboo* (1913), *Thoughts for the Times on War and Death* (1915), *Beyond the Pleasure Principle* (1920), *Civilization and Its Discontents* (1930), and *Why War?* (1933), articulated with contemporary readings on the crisis of social bonds. The analysis shows that, throughout its narrative, *The Walking Dead* shifts the axis of horror to the interior of human relations, dramatizing the persistence of malaise, aggressiveness, and the death drive even after the collapse of the civilizational order. In this sense, the series suggests that violence is not merely an effect of social structures but a constitutive component of the human bond, such that the apocalypse does not inaugurate barbarism but rather radically exposes what had already silently traversed everyday life, sustained by its systems of norms and regulations.

Keywords: The Walking Dead; unease; violence; psychoanalysis;

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: davidkelvinmaiadossantos25@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-

mail: thiagocrmaia@gmail.com

³Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

⁴Professora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O imaginário da figura zumbi, antes de consolidar-se culturalmente como uma metáfora do colapso civilizatório, esteve inicialmente associado ao folclore haitiano e às narrativas de dominação e perda da vontade. Em obras como *White Zombie* (1932) e *I Walked with a Zombie* (1943), a figura do morto-vivo aparecia vinculada ao controle externo, mais especificamente ao exotismo colonial e à submissão do corpo a uma força que privava a autonomia. Nesses primeiros registros da indústria cinematográfica hollywoodiana, o horror em si não residia na desintegração do vínculo social, mas na completa anulação da subjetividade. Tal configuração sofre um desvio conceitual decisivo quando a clássica obra *Night of the Living Dead* (1990) vem à tona, que desloca o zumbi do campo da hipnose e escravidão para o do colapso coletivo instaurado: os mortos passam a agir de forma livre, a violência se torna canibal e o foco narrativo recai sobre o conflito denso entre os próprios sobreviventes.

A partir desse marco fundacional, o gênero abandona a centralidade do “mestre” que parte da submissão e passa a explorar a fragilidade dos laços sociais diante da ameaça, abrindo margem para leituras que associam o apocalipse não apenas a um perigo externo exacerbado, mas à exposição crua das tensões estruturais que atravessam a convivência humana desde os primórdios. Anos depois com tais influências fortes na cultura, uma das maiores produções do meio zumbi da contemporaneidade chega às telas, *The Walking Dead* (2010) em poucas temporadas penetrou nesse imaginário radicalizado com o intuito de demonstrar que mais do que enfrentar mortos, os personagens se veem confrontados principalmente com a instabilidade das relações humanas e com a violência que emerge no interior dos próprios grupos.

Nesse universo pós-apocalíptico, a desintegração da ordem civilizatória parece, à primeira vista, sugerir a suspensão das antigas exigências normativas e das renúncias impostas pela cultura. Entretanto, a narrativa evidencia que o sofrimento psíquico e os conflitos interpessoais não desaparecem com o colapso das instituições; ao contrário, tornam-se mais claros e intensos. A necessidade constantemente de formar grupos para garantir a sobrevivência revela simultaneamente a dependência de formar laços coesos e a ameaça que ele representa, instaurando um limiar permanente de tensão entre proteção e violência.

A compreensão das dinâmicas de violência e organização grupal pode ser aprofundada a

partir das formulações de Freud em *Totem e Tabu* de 1913, obra em que o autor propõe que o laço social se funda sobre um ato originário de violência configurado por ele pelo assassinato do pai primordial, seguido pela instauração de normas vedativas que visam regular o desejo e conter a agressividade (Freud, 2012). Nesse sentido, a constituição da vida em grupo não elimina a tendência destrutiva, mas a organiza por meio de proibições e interdições que tornam possível a convivência em sociedade.

Assim, em contextos de total desorganização social, com a queda do que vinha sendo dado como lei, em *The Walking Dead*, a formação de novos agrupamentos evidencia não apenas a necessidade de reconstrução de regras e lideranças, mas também a reatualização dessa violência originária, que se manifesta nas disputas por poder, exclusões e conflitos entre os próprios indivíduos com o passar do novo cotidiano envolto em brutalidade.

De acordo com a obra *O Mal-Estar na Civilização* de Freud de 1930, esse amparo permite problematizar se o mal-estar é produto exclusivo da organização cultural ou se constitui elemento estrutural da própria condição humana. Para o autor, a civilização exige a renúncia pulsional, especialmente no que se refere à agressividade, a qual precisa ser reprimida ou desviada para possibilitar a convivência (Freud, 2020). Contudo, essa renúncia não elimina a pulsão; apenas a desloca, produzindo sofrimento, culpa e conflitos que reaparecem nas relações sociais.

Dessa maneira, o presente trabalho propõe analisar como *The Walking Dead* dramatiza a permanência do mal-estar, da agressividade e da pulsão de morte mesmo após a queda da ordem civilizatória, sugerindo que a violência não é mero efeito das estruturas sociais, mas componente constitutivo do laço humano. Assim, o apocalipse não inaugura a barbárie, mas expõe aquilo que já habitava silenciosamente a vida cotidiana, sustentada por seus sistemas de normas e regulações.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

O artigo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de cunho teórico-reflexivo, fundamentada na articulação entre a psicanálise e a análise de produções culturais. O estudo toma como objeto de análise produções audiovisuais do gênero zumbi, com ênfase na série *The Walking Dead* (2010), articulando-as a obras clássicas do cinema, como *White Zombie* (1932) *I Walked with a Zombie* (1943) e *Night of the Living Dead* (1968), a fim de compreender as transformações na representação da figura do morto-vivo e suas implicações simbólicas e políticas.

O percurso metodológico consiste na análise discursiva e conceitual dessas obras, priorizando a identificação de elementos narrativos, imagéticos e relacionais que evidenciem a reconfiguração dos laços sociais, a emergência da violência e a fragilização das mediações culturais. Para tanto, são selecionadas cenas e situações específicas que exemplificam tais dinâmicas, as quais são interpretadas à luz da teoria psicanalítica, conforme desenvolvida por Freud, em *Totem e Tabu* (1913), *Considerações sobre a guerra e a morte* (1915), *Além do princípio do prazer* (1920), *O mal-estar na civilização* (1930) e *Por que a guerra?* (1933), bem como por autores contemporâneos que discutem a crise das estruturas simbólicas na atualidade.

3. REFERENCIAL TEÓRICO E DISCUSSÃO

3.1 A Figura do Zumbi

A reconfiguração da figura do zumbi no cinema ao longo do tempo pode ser compreendida não apenas como uma transformação estética do gênero, mas como um deslocamento político na forma de representar as relações de poder e as tensões sociais. Em suas primeiras manifestações, o morto-vivo era figurado como expressão de uma dominação externa, frequentemente associada a imaginários coloniais e à objetificação do corpo. Nesse contexto, *White Zombie* (1932), dirigido por Victor Halperin, insere-se em um cenário histórico marcado pela ocupação do Haiti pelos Estados Unidos entre 1915 e 1934, período no qual práticas culturais haitianas foram reinterpretadas sob um olhar exotizante e colonial.

Nesse ambiente, relatos sobre o vodu e sobre a suposta capacidade de reanimar corpos foram apropriados e distorcidos, convertendo-se em narrativas que enfatizavam a perda da vontade e a submissão absoluta do sujeito, consolidando a figura do zumbi como metáfora da alienação e da supressão da autonomia associando a essa condição à continuidade da escravidão mesmo após a morte, na qual o corpo permanece submetido a uma vontade externa (Davis, 1985). Assim, ao projetar esses elementos para o cinema, a obra não apenas incorpora esse imaginário, mas o reinscreve dentro de uma lógica narrativa que reforça estatutos coloniais, transformando o morto-vivo em símbolo da objetificação do corpo e da supressão da subjetividade, em consonância com as tensões históricas que marcaram o período.

A partir da mudança promovida por George A. Romero em *Night of the Living Dead* (1990), essa lógica se inverte: o foco deixa de ser o controle exercido por um outro identificável e passa a recair sobre a desorganização interna do coletivo. Nessa mudança de perspectiva narrativa, o zumbi já não representa apenas o sujeito subjugado, mas torna-se índice de uma crise

mais ampla, na qual as próprias estruturas que sustentavam a convivência social entram em colapso. A ameaça, portanto, deixa de ser localizada e passa a assumir um caráter difuso, atravessando indistintamente os corpos e dissolvendo fronteiras entre interior e exterior, civilização e barbárie.

Nesse sentido que o gênero passa a operar como um campo privilegiado para a reflexão sobre a fragilidade dos dispositivos que regulam a vida em sociedade, ao evidenciar que, diante da suspensão dessas mediações, a violência não surge como exceção, mas como possibilidade sempre latente, pois a agressividade é inerente ao ser humano, e configura-se como o principal elemento de ameaça à vida em sociedade (Freud, 2020).

Dessa forma, tal deslocamento abre caminho para leituras nas quais o horror não se concentra mais na figura do morto-vivo em si, mas significativamente naquilo que sua presença revela: a instabilidade constitutiva dos laços sociais e a proximidade inquietante entre o humano e aquilo que ele projeta como ameaça.

3.2 A Síntese de *The Walking Dead*

Segundo Robert Kirkman (2008), o criador do universo de *The Walking Dead*, enxergava sua obra como “um filme de zumbi que nunca acaba”, evidenciando seu interesse não na origem do apocalipse em si, mas nas suas consequências prolongadas ao longo do tempo. Nesse sentido, a narrativa se aproxima de uma espécie de epopeia centrada em sujeitos comuns que buscam sobreviver em um mundo em ruínas, no qual a morte e a tragédia deixam de ser eventos excepcionais para se tornarem elementos constantes, passando a moldar profundamente a experiência daqueles que permanecem.

A narrativa não se sustenta na figura de militares altamente armados em busca de uma cura, tampouco em um herói profetizado ou na explicação da origem de uma pandemia global; ao contrário, centra-se em sujeitos facilmente vistos no cotidiano, um entregador de pizza, uma dona de casa com sua filha, um policial do interior, figuras que, antes do colapso, estavam inseridas em uma rotina social relativamente estável e normatizada. O que eleva o tom dramático da narrativa é justamente o deslocamento desses indivíduos para um cenário de extrema escassez, brutalidade e desorganização social provocado pelo vírus “*wildfire*”, traduzido como incêndio na floresta, é um agente patogênico que cria “zumbis” no universo de *The Walking Dead*.

Nesse contexto, a experiência cotidiana é radicalmente transformada, exigindo a constante renegociação de valores, papéis e modos de relação entre as pessoas, de modo que a

sobrevivência passa a depender não apenas de recursos materiais, mas da capacidade de adaptação a um ambiente marcado pela instabilidade e pela violência social.

Tal amparo desloca o foco narrativo do evento inicial de ruptura para a permanência crucial de seus efeitos, permitindo que a narrativa se concentre nas formas de organização social que emergem após o colapso das estruturas civilizatórias. Nesse sentido, a série abandona a lógica explicativa típica do “gênero de zumbi”, centrada na causa da catástrofe, para investir na análise densa das relações humanas em um cenário onde as referências simbólicas antes estruturadas se encontram completamente desamparadas. A continuidade do estado de crise, longe de representar apenas um pano de fundo, torna-se o próprio campo de investigação da obra, evidenciando por diversas vezes que o verdadeiro eixo dramático não reside na ameaça explícita dos mortos-vivos, mas nas dinâmicas de convivência, conflito e violência que se instauram entre os sobreviventes.

Essa ruptura pode ser observada de forma clara no próprio episódio piloto de *The Walking Dead* (2010), no qual Rick Grimes, o protagonista, desperta em um hospital abandonado após um período em coma, encontrando um mundo completamente transformado. A ausência de pessoas, os rastros do que antes era comum e o encontro inicial com os mortos-vivos instauram uma atmosfera de estranhamento que marca a transição entre a estabilidade anterior e o colapso social. Nesse momento, a narrativa evidencia não apenas a quebra das estruturas institucionais, mas também a desorganização dos referenciais simbólicos que sustentavam a vida cotidiana anteriores.

No episódio piloto, demonstra o percurso de Rick, desde o hospital até o reencontro com outros sobreviventes, opera como uma introdução à nova ordem instaurada, na qual a sobrevivência passa a depender da adaptação a um cenário marcado pela escassez, pela incerteza se sua família está viva e pela constante ameaça não só dos “zumbis”. Assim, o episódio inaugural não apenas apresenta o contexto apocalíptico, mas estabelece as bases para a compreensão das transformações subjetivas e relacionais que serão desenvolvidas ao longo de toda a série.

3.3 O Resgate de Totem e Tabu

A análise proposta pode ser aprofundada a partir da interlocução com Sigmund Freud, especialmente em *Totem e Tabu*, no que diz respeito à constituição da ordem social como efeito da repressão dos impulsos primitivos. Para o autor, a civilização se estrutura a partir do recalque e da instauração dos interditos, que passam a regular a vida coletiva ao conter as exigências pulsionais (Freud, 2012).

Na narrativa da horda primitiva, apresentada em *Totem e Tabu*, a figura do pai da horda, conforme proposta por Freud, encarna uma autoridade absoluta e despótica, cuja vontade se impõe de maneira unilateral sobre os demais membros do grupo (Freud, 2012). Em articulação com Fuks (2003), o mito da morte do pai deve ser compreendido não como um evento histórico, mas como uma estrutura simbólica que marca a passagem da natureza à cultura: da satisfação imediata ao interdito, do desejo à norma. A morte do pai primordial instaura, por meio da culpa e do recalque, os fundamentos da moralidade, da religião e da organização social, na medida em que o pai morto se transforma em totem, cuja interdição funda simbolicamente os limites do desejo e organiza as bases da vida em sociedade, conforme Freud (2012).

Nesse sentido, a gênese da cultura, conforme aponta Fuks (2003), emerge da violência, da interdição e da internalização da lei, conferindo ao conceito freudiano de cultura uma dimensão trágica: ela nasce do sacrifício e da repressão das forças pulsionais. Em *The Walking Dead* (2010), o colapso das instituições pode ser compreendido como a suspensão dessas formações, fazendo com que os mecanismos de repressão percam sua eficácia e permitindo a irrupção mais direta das pulsões, sobretudo da pulsão de morte. Neste cenário caótico, a dissolução dos limites impostos pelo tabu evidencia a fragilidade da cultura, revelando que aquilo que é mantido sob controle pela repressão permanece ativo no psiquismo, pronto para emergir quando as condições simbólicas que o sustentam entram em declínio.

Ressalta-se, que as diversas comunidades que surgem ao longo da narrativa podem ser interpretadas como tentativas de restabelecimento de formas elementares da civilização, nas quais se reatualizam, de maneira precária, as estruturas de totem e tabu descritas por Freud (2012). Tais tentativas de agrupamentos sociais buscam conter a violência por meio da reinstauração de proibições e da identificação com figuras de autoridade, ainda que frequentemente recorram à própria violência como instrumento de manutenção da ordem.

A afirmação de Rick Grimes, ao reconhecer que “nós somos os mortos-vivos”, proferida na quinta temporada de *The Walking Dead* (episódio 10, intitulado “Eles”) explicita o retorno do recalco, na medida em que aquilo que era projetado na figura do morto-vivo, conhecida popularmente como zumbi, a agressividade e a destrutividade passam a ser reconhecido como pertencente ao próprio sujeito. Desse modo, a narrativa evidencia que a barbárie não é externa à cultura, mas constitui seu fundamento reprimido, constantemente tensionado pela dinâmica entre as pulsões e os limites impostos pela cultura.

Sendo assim, em *Totem e Tabu*, Freud (2012) dedica-se à investigação da gênese da

cultura, buscando compreender como se instauram os interditos, as leis e as formas de organização social a partir do recalque dos impulsos primitivos; em *The Walking Dead*, por sua vez, opera-se um deslocamento desse eixo, ao projetar, ficcionalmente, um possível destino da civilização em um cenário de colapso generalizado. Se, em *Considerações sobre a guerra e a morte*, Sigmund Freud (2020) demonstra que a guerra desestabiliza as ilusões sustentadas pela cultura, revelando a fragilidade das aquisições morais da civilização e a persistência de tendências destrutivas recalçadas, e, posteriormente, em *Por que a guerra?*, o autor (2010) sustenta que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência, apontando para a permanência estrutural da agressividade, a série *The Walking Dead* dramatiza precisamente o momento em que tais mecanismos de contenção deixam de operar.

As formulações de Freud (2012) em *Totem e Tabu*, ao situarem a origem da cultura na regulação de uma violência fundadora, encontram ressonância em leituras contemporâneas que apontam para a fragilização dessas mesmas instâncias simbólicas. Nesse sentido, Safatle (2016) destaca que a experiência social atual é marcada pelo desamparo e pela crise das formas tradicionais de organização do sujeito, evidenciando o enfraquecimento das mediações que sustentam o laço social. Essa perspectiva permite compreender que a barbárie, longe de ser superada, reaparece de forma mais direta quando tais dispositivos de contenção se mostram instáveis. Em *The Walking Dead*, essa dinâmica é intensificada ao se representar um mundo no qual a dissolução das estruturas sociais expõe os sujeitos à necessidade de reorganizar o convívio a partir de relações marcadas pela força, pela dominação e pela constante ameaça de ruptura, “a seu modo, essa formulação pode ser compreendida como uma resposta ao desamparo advindo da radicalização contemporânea da dissolução dos horizontes estáveis de determinação de identidades e da aceleração da ruptura com modos tradicionais de vida” (Safatle, 2016, p. 106).

Dessa forma, a perda de referenciais simbólicos consistentes intensifica a instabilidade subjetiva e fragiliza os mecanismos de mediação do laço social, o que pode ser observado em diversos momentos de *The Walking Dead*. A transformação progressiva do protagonista, Rick Grimes, de um cordial xerife de uma pequena cidade, inicialmente orientado por valores normativos e princípios éticos estáveis, para um sujeito que passa a operar segundo uma lógica cada vez mais marcada pela sobrevivência e pela imposição, evidencia o esgotamento das referências simbólicas que anteriormente orientavam sua conduta.

De modo semelhante, o conflito entre Rick e Shane, anteriormente parceiros de trabalho e vinculados por uma relação de forte proximidade, explicita a ruptura dos vínculos sociais

mediados simbolicamente, fazendo com que a tensão entre os sujeitos seja resolvida diretamente pela eliminação do outro, em um registro no qual a agressividade emerge de forma mais direta e intensificada na relação, conforme evidenciado em *The Walking Dead* (2010, temporada 2, episódio 12, “*Better Angels*”).

Por sua vez, a organização liderada por Negan radicaliza essa lógica ao instituir uma forma de ordenamento social fundada explicitamente na violência e na submissão, na qual a lei deixa de operar como instância mediadora e passa a coincidir com o exercício direto da força, como evidenciado no arco narrativo que se inicia em *The Walking Dead* (2016, temporada 6, episódio 16, “*Last Day on Earth*”) e se consolida na temporada 7, episódio 1, “*The Day Will Come When You Won’t Be*”.

Portanto, ao estarem inseridos em um mundo devastado, os sujeitos são confrontados diretamente com a falência dos interditos e com a necessidade de reorganizar precariamente novas formas de lei, ao mesmo tempo em que revelam, em seus atos, a proximidade inquietante com aquilo que antes era projetado no Outro, dito o zumbi, figura que pode ser compreendida como uma versão despojada das mediações culturais, inteiramente tomada pela compulsão destrutiva; assim, o abismo que outrora sustentava a distinção entre humano e morto-vivo se estreita de maneira radical, sugerindo que essa separação era, em grande medida, efeito das estruturas simbólicas que continham a agressividade, de modo que, ao encenar esse processo, a narrativa ficcional não apenas ilustra, mas radicaliza a hipótese freudiana de que a barbárie não é exterior à civilização, constituindo antes seu fundamento recalcado, sempre passível de retorno quando as condições que sustentam o recalque entram em colapso.

3.4 A Agressividade e o Mal-Estar

Dessa forma, observa-se a irrupção mais direta da pulsão de morte e o retorno do recalco em sua forma menos mediada. Já não se trata de investigar a violência em sua origem mítica, como no assassinato do pai primordial, mas de acompanhar sua atualização em um futuro distópico que mantém estreita continuidade com a realidade psíquica descrita por Freud. Tal perspectiva se intensifica quando, em *O Mal-Estar na Civilização* de 1930, Freud (2020) afirma que a inclinação à agressão constitui uma disposição instintiva fundamental do ser humano.

Por trás de tudo isso, o que há de realidade negada de bom grado é que o ser humano não tem uma natureza pacata, ávida de amor, e que no máximo até consegue defender-se quando atacado, mas que, ao contrário, a ele é dado o direito de também incluir entre as suas habilidades pulsionais uma poderosa parcela de inclinação para a agressão. (FREUD, 1930/2020, p. 295).

Tal dinâmica pode ser aprofundada a partir da noção de “narcisismo das pequenas diferenças”, desenvolvida por Freud (2020) em *O Mal-Estar na Civilização*, segundo a qual comunidades estruturalmente semelhantes tendem a acentuar diferenças mínimas como forma de justificar a hostilidade entre si e, simultaneamente, reforçar sua coesão interna.

A agressividade encontra uma via de expressão considerada socialmente tolerável, configurando-se como “uma satisfação conveniente e relativamente inofensiva da tendência à agressão, através da qual é facilitada a coesão dos membros da comunidade” (Freud, 2020, p. 298). Na obra em questão, essa lógica se manifesta de forma recorrente ao longo das temporadas, tornando-se ainda mais evidente nos momentos finais da narrativa. Ressalta-se que, nas relações entre diferentes comunidades de sobreviventes, indivíduos que compartilham condições semelhantes passam a construir o outro como inimigo a ser combatido, mesmo diante de uma ameaça comum, o zumbi, figura que, desde o início, simboliza o principal vetor da ruptura abrupta das estruturas culturais. Tal configuração evidencia que, mesmo em um cenário no qual a ameaça externa é evidente, a violência intergrupala persiste como elemento estruturante, corroborando a hipótese de Freud de que a agressividade não depende de diferenças substanciais para se manifestar.

Portanto, ao estarem inseridos em um mundo devastado, os sujeitos são confrontados diretamente com a falência dos interditos e com a necessidade de reorganizar precariamente novas formas de lei, ao mesmo tempo em que revelam, em seus atos, a proximidade inquietante com aquilo que antes era projetado no Outro, o zumbi, figura que pode ser compreendida como uma versão despojada das mediações culturais, inteiramente tomada pela compulsão destrutiva; assim, o abismo que outrora sustentava a distinção entre humano e morto-vivo se estreita de maneira radical, sugerindo que essa separação era, em grande medida, efeito das estruturas simbólicas que continham a agressividade, de modo que, ao encenar esse processo, a narrativa ficcional não apenas ilustra, mas radicaliza a hipótese freudiana de que a barbárie não é exterior à civilização, constituindo antes seu fundamento recalçado, sempre passível de retorno quando as condições que sustentam o recalque entram em colapso.

Tal problemática encontra ressonância em leituras contemporâneas, como as de Joel Birman, que aponta para a intensificação do mal-estar na atualidade em decorrência da fragilização das instâncias simbólicas e da crescente dificuldade de mediação dos conflitos (Birman, 2001). Nesse contexto, a hipótese freudiana de uma agressividade constitutiva não apenas se mantém, mas se atualiza em cenários nos quais os dispositivos culturais de contenção

se mostram instáveis.

Desse modo, configura-se a tese de que a pós-modernidade se apresenta como decorrência da falência dos projetos sociais voltados à superação do mal-estar, conduzindo à fragilização do sujeito epistêmico e do indivíduo social. Nesse contexto, conforme afirma Birman, “a fragmentação da subjetividade constitui [...] o aspecto fundamental do mal-estar na atualidade” (Birman, 2001, p. 186). Tal formulação pode ser articulada à noção de pulsão de morte desenvolvida por Freud, na medida em que evidencia a persistência de uma tendência à repetição e à destruição que atravessa o sujeito para além das tentativas de regulação cultural (Freud, 2010).

Se a civilização opera como instância de contenção dessas forças, sua fragilização implica a emergência mais direta de manifestações destrutivas, que passam a se expressar com menor mediação simbólica. Em *The Walking Dead*, essa dinâmica é radicalizada ao extremo, ao representar um cenário no qual a dissolução dos referenciais normativos expõe os sujeitos à repetição de ciclos de violência, evidenciando a atuação insistente da pulsão de morte no interior do laço social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho evidenciou que a reconfiguração da figura do zumbi, especialmente na série *The Walking Dead*, ultrapassa uma transformação estética, configurando-se como um deslocamento na forma de representar a violência, o mal-estar e as relações sociais. Em contraste com produções clássicas, observa-se a passagem de um modelo em que o morto-vivo era submetido a forças externas para uma configuração em que o horror se inscreve nas próprias relações humanas.

Nesse contexto, a narrativa evidencia que a principal ameaça reside na fragilidade dos laços sociais e na emergência da violência entre os sujeitos, o que permite articulá-la às formulações de Sigmund Freud acerca do mal-estar na cultura e da persistência da agressividade como dimensão constitutiva do laço social. Assim, o cenário apocalíptico não inaugura a barbárie, mas explicita a falência das mediações simbólicas e a continuidade entre civilização e tendências destrutivas.

Além disso, destaca-se o papel da ficção como espaço de elaboração psíquica, no qual o sujeito pode experimentar simbolicamente a morte e estabelecer identificações com personagens, vivenciando de forma mediada situações que, na realidade, são irreversíveis.

Nesse sentido, conforme aponta Freud, é nesse campo que se torna possível “morrer identificados com um herói, mas sobreviver a ele” (Freud, 2020, p. 120), evidenciando a função da ficção na elaboração da finitude.

Por fim, conclui-se que a figura conhecida como zumbi, em sua configuração contemporânea, atua como operador crítico que evidencia os limites da cultura e a instabilidade dos vínculos sociais, ao mesmo tempo em que reafirma a importância da ficção como espaço fundamental para a elaboração simbólica do mal-estar, da violência e da condição humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIRMAN, Joel. **Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

DAVIS, Wade. **The serpent and the rainbow: a Harvard scientist’s astonishing journey into the secret societies of Haitian voodoo, zombies, and magic**. New York: Simon & Schuster, 1985. Disponível em <https://www.sunchina.co.uk/books/serpentandrainbow.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.

FREUD, Sigmund. **Além do princípio do prazer**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. **Considerações sobre a guerra e a morte**. In: FREUD, Sigmund. *Cultura, sociedade, religião: O mal-estar na cultura e outros escritos*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

FREUD, Sigmund. **O mal-estar na cultura e outros escritos: cultura, sociedade, religião**. Tradução de Maria Rita Salzano Moraes. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

FREUD, Sigmund. **Por que a guerra?** In: FREUD, Sigmund. *Obras completas, volume 18: 1930–1936*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. **Totem e tabu (1913)**. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas, vol. 11*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

FUKS, Betty. **Freud & a cultura**. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

KIRKMAN, Robert; MOORE, Tony. **The Walking Dead: dias passados**. São Paulo: Devir, 2008.

NIGHT OF THE LIVING DEAD. Direção: George A. Romero. Estados Unidos: Image Ten, 1968. Filme (96 min).

SAFATLE, Vladimir. **O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

THE WALKING DEAD. **Better Angels**. Direção: Guy Ferland. Roteiro: Evan Reilly. Estados Unidos: AMC, 2012. Temporada 2, episódio 12.

THE WALKING DEAD. **Days Gone Bye**. Direção: Frank Darabont. Estados Unidos: AMC, 2010. Episódio 1, temporada 1.

THE WALKING DEAD. Criado por: Frank Darabont. Estados Unidos: AMC, 2010–2022.

THE WALKING DEAD. **Last Day on Earth**. Direção: Greg Nicotero. Roteiro: Scott M. Gimple; Matthew Negrete. Estados Unidos: AMC, 2016. Temporada 6, episódio 16.

THE WALKING DEAD. **The Day Will Come When You Won't Be**. Direção: Greg Nicotero. Roteiro: Scott M. Gimple. Estados Unidos: AMC, 2016. Temporada 7, episódio 1;

THE WALKING DEAD. **Them**. Direção: Julius Ramsay. Roteiro: Heather Bellson. Estados Unidos: AMC, 2015. Temporada 5, episódio 10.

WHITE ZOMBIE. Direção: Victor Halperin. Estados Unidos: Halperin Productions, 1932. Filme (69 min).